

JÚRI SIMULADO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM BASEADO NA AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA

SIMULATED JURY AS A TEACHING-LEARNING STRATEGY BASED ON THE
ACQUISITION OF SKILLS: A PRACTICAL EXPERIENCE

Ricardo Emilio Zart¹
Marco André Serighelli²

RESUMO:

Esta prática pedagógica, investigou a eficácia do uso do Júri Simulado como estratégia de ensino-aprendizagem no sentido do desenvolvimento de competências, como pensamento crítico, argumentação, tomada de decisões éticas e conhecimento prático do sistema legal. A atividade se baseia na ideia de simulação, em contraponto ao modelo de encenação. Os acadêmicos tiveram protagonismo na decisão do julgamento e não apenas representaram um papel pré-determinado. O resultado obtido foi muito próximo da realidade dos plenários de julgamento, vez que o caso debatido foi um processo real já julgado anteriormente. Esta experiência, permitiu a possibilidade do desenvolvimento das competências de oratória, trabalho em equipe, argumentação e convencimento, sendo utilizadas de forma estratégica com o fim de possibilitar aos acadêmicos do Curso de Direito uma vivência mais próxima da realidade de uma das instituições mais icônicas do Poder Judiciário, e que está no imaginário popular.

1. INTRODUÇÃO

No contexto educacional contemporâneo, a busca por estratégias de ensino-aprendizagem inovadoras e eficazes é fundamental para preparar os estudantes não apenas com conhecimento teórico, mas também com competências práticas essenciais para enfrentar os desafios do mundo real. Nessa perspectiva, o Júri Simulado, especificamente na área jurídica, tem surgido como uma ferramenta pedagógica envolvente e eficaz. Assim, o Júri Simulado se apresenta como uma importante estratégia de ensino-aprendizagem que se concentra na aquisição de competências por meio de uma experiência prática. Esta abordagem permite aos estudantes adquirir habilidades críticas,

¹Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (2007). Atualmente é advogado titular - Escritório de Advocacia Ricardo Emilio Zart, professor titular da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP e professor titular da Universidade do Oeste da Santa Catarina - UNOESC - Campus de Videira.
²Doutorado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2023). Mestrado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2009). Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1652-6042>

argumentativas e éticas, ao mesmo tempo em que aprofundam seu conhecimento sobre o sistema legal.

O objetivo desta prática pedagógica foi investigar a eficácia do uso do Júri Simulado como estratégia de ensino-aprendizagem na aquisição de competências por estudantes, com ênfase na análise de como essa experiência prática contribui para o desenvolvimento de habilidades específicas, como pensamento crítico, argumentação, tomada de decisões éticas e conhecimento prático do sistema legal. Além disso, busca-se também identificar os impactos positivos dessa abordagem no engajamento dos alunos e na sua capacidade de aplicar o conhecimento adquirido em situações do mundo real

O texto está organizado em quatro seções seguidas desta, sendo elas; a metodologia. A segunda seção trata da metodologia ativa como estratégia de ensino e aprendizagem no campo jurídico. Na sequência a discussão dos resultados, e por fim as considerações finais.

2. METODOLOGIA

A atividade do júri simulado foi pensada para ser realizada na 8ª fase do Curso de Direito da Unoesc Videira, como forma de aproximar os estudantes da prática processual penal e colocá-los em posição de aplicarem o conhecimento através do uso das competências apreendidas durante as aulas.

Toda a organização deste *role play* se deu seguindo a ideia da teoria dos jogos aplicada ao processo penal, conforme proposto por Rosa (2013). Diante disso, é necessário inicialmente definir o lugar do jogo ou tabuleiro, no que se refere à competência jurisdicional, bem como determinar os jogadores (partes do processo – acusação e defesa) e o arbitro (jugador), a fim de que se tenha o devido *fair play* durante o julgamento (Rosa, 2013).

Para o *role play* do júri simulado utilizou-se de um processo penal findo, devidamente arquivado, que tramitou na Comarca de Caçador/SC. Os autos utilizados para a simulação foram fornecidos pelo Poder Judiciário. Tratava de um caso de tentativa de homicídio motivada por ciúmes. Os autos continham o procedimento extrajudicial de investigação policial, bem com o procedimento judicial até a prolação da sentença de pronúncia e sua preclusão.

A atividade foi realizada no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Videira/SC, ambiente que remete às sessões de julgamento e aos debates acalorados dos julgamentos pelo júri popular. O ambiente foi gentilmente cedido pela Direção do Foro da Comarca, que apoiou integralmente o projeto, dando apoio material e de pessoal para a realização da atividade, motivo pelo qual se externa aqui os devidos agradecimentos.

3. A METODOLOGIA ATIVA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO CAMPO JURIDICO.

Esta seção trata da metodologia ativa no ensino jurídico, com destaque para o júri simulado, o qual desempenha um papel fundamental na formação de profissionais do direito. O júri simulado é uma ferramenta valiosa que permite aos estudantes vivenciarem situações reais do sistema jurídico, simulando julgamentos e exercendo papéis de advogados, promotores e jurados. Isso proporciona uma oportunidade prática de aplicar o conhecimento teórico, desenvolver habilidades de argumentação, análise crítica e comunicação. Além disso, promove a capacidade de trabalhar em equipe, entender a dinâmica do tribunal e a importância do respeito às regras e procedimentos legais.

A metodologia que coloca o estudante como protagonista no ensino jurídico tem se mostrado eficaz na aquisição de competências essenciais, na resolução de problemas, tomada de decisões e habilidades de advocacia. Em um breve balanço sobre a aquisição de competências, procura-se mostrar algumas reflexões acerca da proposta.

3.1. A METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO JURÍDICO

A evolução social e tecnológica experienciada no novo milênio alcançou, de forma contundente, a educação, principalmente na relação professor/estudante, onde este último foi desafiado a ocupar a posição de protagonista de sua própria formação profissional.

Diante do novo cenário de desafios à educação, tornou-se evidente que o ensino tradicional, centrado apenas em aulas expositivas-dialogadas, não mais atinge o objetivo de formar integralmente o estudante. Começaram a ser pensadas as chamadas metodologias ativas como uma forma de complementar o ensino tradicional, em vez de buscar sua obsolescência, a fim de contribuir positivamente para a educação.

Nesse sentido a metodologia ativa incentiva os estudantes a serem protagonistas de sua aprendizagem, promovendo a exploração ativa de conceitos, discussões colaborativas e a aplicação prática do conhecimento. Essa abordagem não apenas estimula a retenção de informações, mas também desenvolve habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e tomada de decisões, preparando os alunos para um aprendizado contínuo e autônomo ao longo de suas vidas. (Freire, 1996).

Segundo Soares (2021, p. 72):

A essência das metodologias ativas diz respeito ao protagonismo dos alunos, à escola participativa e colaborativa, em que se manifestam as condições para que este se desenvolva de forma integral. É oferecer-lhes as problemáticas e os contextos para que, agindo sobre a realidade e em busca de soluções, aprendam a pesquisar, comparar, debater, elaborar, prototipar, utilizando-se ou não de tecnologia.

Percebe-se como categoria fundamental para o entendimento das metodologias ativas e, conseqüentemente, da nova perspectiva de educar, a ideia de problematização, na qual o estudante precisa estar equipado com os conhecimentos e habilidades necessárias para solver os problemas do cotidiano, como uma parte determinante do processo de ensino-aprendizagem.

E o ensino jurídico não foge ao panorama acima descortinado!

O Direito, como um dos cursos mais tradicionais, ainda encontra-se com raízes arraigadas no ensino tradicional, principalmente focado na interpretação dos textos normativos e jurisprudenciais. Horn e Schauren Junior (2021, p. 6) tem esta mesma constatação: “[...] o Direito carrega, ainda, uma carga pedagógica tradicional, traduzida na metodologia de aulas eminentemente expositivas, tendo no professor a figura central e dominadora do processo de ensinagem”.

Mas o novo panorama social - digital e tecnológico também alcançou o Direito, principalmente nas questões atinentes ao processo eletrônico, utilização de inteligência artificial para interpretar normas e até audiências realizadas pelo metaverso.

Assim, nada estranho observar que o ensino jurídico tem buscando implementar as metodologias ativas visando a formação de competências por parte do estudante, futuro profissional, que esteja capacitado a resolver os problemas jurídicos e sociais, de forma hábil e dinâmica.

Berbel (2011, p. 28 *apud* Horn; Schauren Junior, 2021, p. 8) contextualiza que:

É justamente na busca por um perfil inovador de profissional do Direito, capaz de reconhecer os problemas reais e buscar as soluções adequadas, que o discente pode ter sua formação facilitada, em um processo cooperativo, levando-se em conta que: ‘As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor’ (Berbel, 2011, p. 28).

E várias são as metodologias ativas que tem sido utilizadas pelo ensino jurídico a fim de alcançar o citado objetivo: sala de aula invertida, estudo de caso, *peer instruction*, *Problem Based Learning – PBL*, *Team Based Learning – TBL*, *role play* entre outros.

O presente relato de experiência busca trazer a lume exatamente metodologia denominada *role play* ou simulação, apresentada através da atividade denominada júri simulado.

3. 2. O JÚRI SIMULADO COMO FERRAMENTA DE ENSINO

O Júri Simulado, uma prática educacional que replica o ambiente de um tribunal, tem emergido como uma poderosa ferramenta de ensino em diversas áreas do conhecimento. Essa abordagem pedagógica envolve estudantes atuando como advogados, juízes, promotores e jurados, simulando um julgamento real. O Júri Simulado não apenas proporciona uma compreensão prática do sistema legal, mas também desenvolve habilidades essenciais, como argumentação, análise crítica, pensamento lógico e oratória. Neste contexto, destacamos a importância do Júri Simulado como uma estratégia educacional eficaz que promove o engajamento dos estudantes, à aprendizagem ativa e a aplicação do conhecimento em situações do mundo real.

Costa *et al.* (2020, p. 3) explicam que através da metodologia ativa denominada *role play* “os estudantes podem aprender desempenhando papéis próprios da sua realidade profissional”. Para tanto, “[...] é fundamental que cada elemento assuma integralmente seu papel, isto é, comporte-se como tal, defenda as posições próprias daquele papel, procure ter as reações e atitudes características daquele personagem” (Masetto, 2003, p. 122).

Deste modo, o *role play* se diferencia da técnica de teatralização na medida em que em os estudantes recebem papéis a serem desempenhados na simulação, não tendo, entretanto, um roteiro a ser seguido. O limite da argumentação é o processo real, já

arquivado, fornecido pelo professor. Todas as informações necessárias para o julgamento constam deste processo.

Segundo Campos (2015, p. 3):

O Júri é um órgão especial do Poder Judiciário de primeira instância, pertencente à Justiça comum, colegiado e heterogêneo – formado por um juiz togado, que é seu presidente, e por 25 cidadãos –, que tem competência mínima para julgar os crimes dolosos praticados contra a vida, temporário (porque constituído para sessões periódicas, sendo depois dissolvido), dotado de soberania quanto às suas decisões, tomadas de maneira sigilosa e inspiradas pela íntima convicção, sem fundamentação, de seus integrantes leigos.

O tribunal do júri povoa o imaginário popular quando se fala em julgamentos perante o Poder Judiciário, muito por conta da associação do julgamento à imagens construídas por filmes e séries, principalmente do direito processual penal norte-americano.

O sistema adotado no Brasil é diferente e apresenta diversas particularidades, principalmente quando se fala que os jurados devem decidir individualmente, com base na sua consciência e nos ditames da justiça, bem como estão proibidos de conversar entre si sobre o caso em julgamento.

Além disso, destaca-se a ideia de senso comum que em razão de os jurados serem, em regra, leigos, isto é, sem conhecimento jurídico prévio, a argumentação parte mais de uma encenação do que de uma fundamentação jurídica, principalmente ao levar-se em conta todo o simbolismo e a mitologia do tribunal do júri, como as vestes talares, as formalidades, o ambiente do tribunal e os debates argumentativos (Streck, 1994).

Todas estas particularidades do tribunal do júri são contempladas nesta atividade de *role play*, uma vez que os estudantes acabam efetivamente “entrando” nos papéis e desenvolvendo a oratória e a argumentação e, muitas vezes, a necessidade de se adaptar a situação inesperadas e senso de improvisação, além do trabalho em equipe.

Na execução do *role play* buscou-se apoio na estratégia pedagógica denominada “Arco de Manguerez”, que segundo Berbel (2012 *apud* Horn; Schauren Junior, 2021, p. 9):

[...] consiste em uma estratégia pedagógica para o desenvolvimento da problematização, que, entende-se, pode ser aplicada aos mais diversos casos jurídicos, transferidos da realidade para a discussão em sala de aula, com ampla participação dos alunos, pois parte da realidade e a ela retorna com possíveis soluções. Logo, baseia-se na ação/reflexão/ação ou prática/teoria/prática.

O Arco de Maguerez apresenta 5 momentos distintos, quais sejam: observação da realidade; pontos-chave; teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade. Essa organização pode ser vista na Figura 4:

Figura 4 – Arco de Manguerez

Fonte: Horn; Schauren Junior (2021).

Quando aplicado à ideia de Júri Simulado, o Arco de Maguerez desempenha um papel fundamental na preparação dos estudantes. Na primeira etapa, a observação da realidade, os estudantes podem explorar casos reais, estudar precedentes legais e entender o funcionamento do sistema judicial. Isso permite que eles adquiram uma base sólida de conhecimento sobre o contexto em que o Júri Simulado ocorrerá (Lima, 2017).

Em seguida, na etapa dos pontos-chave, os estudantes podem começar a formular questões jurídicas e dilemas éticos relacionados ao caso em questão. Isso os desafia a pensar criticamente sobre os detalhes do caso, levando em consideração diferentes perspectivas e argumentos (Lima, 2017). Na etapa da teorização, busca-se a exploração de conceitos legais e teorias jurídicas relevantes, em que os estudantes se apropriam das leis aplicáveis e as jurisprudências pertinentes, compreendendo a base jurídica que sustentará suas argumentações.

No momento da elaboração da hipótese de solução os estudantes começam a formular suas estratégias legais e argumentações para o Júri Simulado. Eles identificam possíveis soluções para o caso e desenvolvem seus argumentos. Por fim, na etapa da aplicação à realidade, eles participam do Júri Simulado, onde têm a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido e as habilidades desenvolvidas ao representar diferentes papéis no tribunal. Esta experiência prática solidifica seu entendimento do processo legal e promove uma aprendizagem significativa (Lima, 2017)

Consoante, no *role play* do júri simulado tem-se a observação da realidade a partir do processo real findo que servirá de base para o julgamento. Os pontos-chave são

delimitados durante a fase de estudo do processo e identificação dos pontos de acusação e defesa, o que, através da consolidação das teses jurídicas e fáticas que sustentarão a argumentação em plenário, efetivará a teorização. As hipóteses de solução são apresentadas A aplicação à realidade se verifica com a efetivação do julgamento plenário e a argumentação das partes.

3.3. AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: BREVE BALANÇO

O ensino superior no Brasil está atualmente passando por transformações significativas, impulsionado pelas demandas do mercado de trabalho, diretrizes estabelecidas por organismos internacionais e pela necessidade de atender às diretrizes curriculares nacionais, que abordam temas transversais. Essas mudanças estão impactando o percurso formativo dos estudantes universitários. De acordo com Pinto (2015), a sociedade atual demanda profissionais dotados de pensamento crítico, com profundo entendimento das dinâmicas globais e locais, e um firme compromisso com valores éticos, tais como sustentabilidade, inclusão social e diversidade, entre outros.

De acordo com Martins (2014), vivemos na era da contemporaneidade, caracterizada pela predominância das tecnologias, uma supervalorização da informação e a crescente incerteza e fluidez nas relações humanas. Nesse contexto, a universidade é desafiada a formar indivíduos que estejam atentos ao desenvolvimento econômico e social. Portanto, a função da universidade, que envolve a interconexão entre ensino, pesquisa e extensão, é essencial para proporcionar uma educação que englobe tanto o conhecimento teórico quanto o prático. Essa educação capacita profissionais para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, os prepara para contribuir com a comunidade local e regional, promovendo ações sociais, culturais, inovação e a produção e disseminação de conhecimento.

A introdução do ensino baseado em competências na educação brasileira durante as reformas do ensino médio na década de 1990, de acordo com Machado, Brasileiro Filho e Fernandes (2021, p. 1076) foi fortemente influenciada pelas ideias de Phillippe Perrenoud (2000). Perrenoud argumenta que as competências surgiram como uma resposta ao enciclopedismo e à mera memorização de fatos e regras na educação. Ele enfatiza que o conhecimento deve ser considerado um recurso para a compreensão,

análise e tomada de decisões em diversas situações, promovendo assim uma abordagem mais prática e contextualizada na aprendizagem.

Na mesma perspectiva, Zabala e Arnau (2014), após analisar o conceito de competência aplicado tanto na área profissional quanto na área educacional, compreendem que a competência envolverá a capacidade de intervir eficazmente em diversas áreas da vida, através da coordenação harmoniosa de elementos atitudinais, procedimentais e conceituais de maneira interconectada.

Por fim, é necessário pensar que o ensino por competência, particularmente no ensino superior, procura romper com as práticas tradicionais de ensino, que se concentram principalmente na transmissão de conhecimento. Em vez disso, o enfoque recai sobre a aquisição de saberes culturais, econômicos e sociopolíticos, com o objetivo de capacitá-los para uma análise e discussão aplicada a situações do mundo real. No entanto, essa perspectiva da realidade requer uma abordagem crítica e reflexiva, capaz de questionar os processos subjacentes às questões em consideração.

E é nesse contexto que se insere a atividade do Júri Simulado, uma vez que os estudantes são desafiados a resolver problemas práticos através das competências e habilidades apreendidas durante as aulas teóricas, demonstrando uma sinergia da práxis, no movimento teoria-prática, muito visível durante o julgamento em plenário e no convencimento dos jurados.

4. RESULTADOS

A aplicação prática de um conhecimento adquirido causa sempre uma sensação de êxito. Não foi diferente com a atividade do Júri Simulado.

Destaca-se que o evento foi realizado em um sábado à tarde, no dia 28 de outubro de 2023, das 13:00 às 16:30 horas, tendo sido franqueado o acesso à comunidade, que teve oportunidade de acompanhar do plenário a simulação do julgamento. A audiência tomou quase que inteiramente os lugares disponíveis no Salão do Júri, a fim de acompanhar a atividade, como pode ser visto na Figura 1:

Figura 1 – Plenário do Salão do Júri

Fonte: O Autor (2023).

Os papéis foram designados através da voluntariedade dos estudantes da turma. Um tomou as funções de magistrado, dois se apresentaram como Promotores de Justiça, além de outros dois como advogados de defesa, conforme visto na Figura 2, onde aparecem os defensores, os membros do Ministério Público, a magistrada e a depoente. Os estudantes que desempenharam os papéis centrais tiveram semanas de estudo para conhecer a fundo o processo e dominar a narrativa dos fatos, a fim de sustentar seus argumentos em plenário. A estudante que representou a magistrada teve uma imersão no papel, a fim de ter todo o conhecimento necessário para conduzir os trabalhos da sessão do júri.

Os papéis foram designados através da voluntariedade dos estudantes da turma, sendo que um tomou as funções de magistrado, dois se apresentaram como Promotores de Justiça, além de outros dois como advogados de defesa, conforme visto na Figura 2 onde aparecem os defensores, os membros do Ministério Público, a magistrada e a depoente.

Figura 2 – Julgamento pelo Júri

Fonte: O Autor (2023).

Completaram os papéis da atividade um estudante como escrivão, dois como oficiais de justiça, um como acusado e outro como vítima. O corpo de jurados foi formado pelo restante de estudantes da turma e por acadêmicos de outras fases do curso, como pode ser verificado na Figura 3, onde se visualiza o defensor, a magistrada e os jurados.

Figura 3 – Argumentação perante os jurados

Fonte: O Autor (2023).

Durante todo o período de preparação para a atividade, os estudantes tiveram no professor um mentor para a elaboração das teses a serem sustentadas em plenário, as quais ficaram integralmente a cargo dos estudantes. A turma inteira teve participação ativa na organização e execução da atividade, resultando em uma experiência muito positiva. Foi possível observar na prática a aplicação de conceitos estudados em sala, além do desenvolvimento e entusiasmo dos participantes ao sustentar teses jurídicas aplicadas ao caso concreto, com o objetivo de convencer os jurados.

O regramento previsto para o *role play* foi o procedimento adotado pelo Código de Processo Penal brasileiro, dos artigos 406 a 497, que estabelecem o rito de julgamento pelo Tribunal do Júri. Os trabalhos iniciaram com a chamada nominal dos jurados presentes, seguido pelo sorteio e composição do conselho de sentença, com a prestação do compromisso por parte destes. Na sequência, foi realizada a instrução em plenário, com a oitiva da vítima e o interrogatório da acusada, observando-se plenamente a questão relativa ao compromisso de falar a verdade e o direito à não autoincriminação, representado pelo direito ao silêncio da acusada.

Em seguida, passou-se aos debates, com a acusação e a defesa tendo até uma hora e meia para sustentar suas teses. A acusação optou pela apresentação da réplica, e a defesa teve o direito de tréplica, ambas com até mais uma hora de argumentos complementares. Concluídos os debates, iniciou-se a fase de quesitação e votação, culminando no resultado do julgamento. O professor forneceu um feedback da atividade, comparando o resultado do caso real com o do júri simulado, e destacando a importância da atividade e seus benefícios para o aprendizado dos estudantes e a participação da comunidade.

Apesar do receio natural de falar em público enfrentado pelos estudantes, foi superado brilhantemente pelo modo como se portaram em seus argumentos, demonstrando claramente o estudo e dedicação em construir um caso sólido perante os jurados. Além disso, é importante ressaltar que embora o procedimento do júri seja um conteúdo nativo do componente curricular de Direito Processual Penal, a metodologia ativa do *role play* do júri simulado é passível de ser aplicada em qualquer outro componente curricular, ou mesmo em outros cursos que não o de Direito, sendo uma ferramenta extremamente valiosa para incentivar o pensamento crítico, a oratória, a argumentação e o trabalho em equipe.

Ao final da atividade, o professor apresentou o resultado do julgamento real, destacando as semelhanças e diferenças em relação à simulação recém-concluída. Os estudantes foram avaliados conforme o grau de dedicação na organização e desenvolvimento da simulação, principalmente levando em conta a profundidade da argumentação e o grau de convencimento dos jurados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste texto – relato de experiência –, foi investigar a eficácia do uso do Júri Simulado como estratégia de ensino-aprendizagem na aquisição de competências estudantes de Direito, considerando essa experiência prática para o desenvolvimento de habilidades específicas, como argumentação, tomada de decisões éticas e conhecimento prático do sistema legal. Para tal, o resultado da metodologia ativa do júri simulado comprovou que atingiu seus objetivos, principalmente pela avaliação do desempenho de cada estudante diante do papel a cada um atribuído, bem como pela repercussão positiva à atividade por todos que foram assistir à simulação.

A riqueza argumentativa apresentada tanto pela acusação quanto pela defesa demonstrou a dedicação e seriedade dos estudantes em estudar o processo e encontrar as melhores soluções para atingir os seus escopos. Observou-se, ainda, a superação do medo inicial com relação à apresentação em público, o que demonstrou uma ótima preparação com relação à oratória e a forma de se portar e da sua linguagem corporal.

A assistência, que na sua maioria era formada por estudantes de outras fases e familiares, teve oportunidade de presenciar um julgamento pelo júri popular, o que muitos não haviam tido oportunidade até então, acabando por desmitificar algumas ideias preconcebidas.

Por fim, destaca-se a importância deste *role play* tanto para o desenvolvimento do componente curricular de Direito Processual Penal III, quanto para a formação profissional dos estudantes, possibilitando a eles o contato com a prática e a demonstração das competências e habilidades adquiridas durante a vivência para a preparação da simulação.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Walfredo Cunha. **Tribunal do júri: teoria e prática**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

COSTA, Patrícia de Souza; ÁVILDA, Jéssica Rayse de Melo Silva; SANTOS, Dinah Vieira dos Santos; CRUZ, Fabiana Pereira da. *Role-Play: desenvolvendo habilidades e competências do Ensino Embasado na Estrutura Conceitual*. **Revista de Contabilidade e Organizações**, Ribeirão Preto/SP, v.14, n. 1, p. 1-15, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rco/article/view/164092>. Acesso em: 25 out. 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996

HORN, Cláudia Inês; SCHAUREN JUNIOR, Helio Miguel. Metodologias ativas no curso de direito: possibilidades de aplicação do Arco de Maguerez. **Educação**, Porto Alegre/RS, v. 44, n. 2, p. 1-12, maio/ago. 2021. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/32188>. Acesso em: 25 out. 2023.

LIMA, Valéria V. Espiral construtivista: uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, **Interface**, Botucatu/SP, v. 21, n. 61 p. 421-434, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/736VVYw4p3MvtCHNvbnvHrL/abstract/?lang=pt>. Acesso em 29 out. 2023.

MACHADO, Clauthenys Lara Prata; BRASILEIRO FILHO, Samuel; FERNANDES, Natal Lânia Roque. O Conceito de Competências nas Teorias Pedagógicas. **Revista Educar Mais**, Pelotas/RS, v. 5, n. 5, p. 1069-1082, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/2512/1859>. Acesso em: 28 out. 2023.

MARTINS, Tatiana Carence. Perspectivas do Processo de Bolonha: O Projeto Tuning América Latina. *In: Seminário Internacional De Educação Superior 2014: Formação E Conhecimento*, 2014. Sorocaba/SP. **Anais eletrônicos [...]** Sorocaba/SP: UNISOS, 2014. p. 01-11. Disponível em: https://unisos.uniso.br/publicacoes/anais_eletronicos/2014/2_es_politicas_publicas/14.pdf. Acesso em: 28 out. 2023.

MASETTO, Marcos Tarcisio. **Competência pedagógica do professor universitário**. São Paulo: Summus Editorial, 2003.

PERRENOUD, Philippe. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

PINTO, Rosana de Andrade Araújo. **A convergência do Projeto Tuning América Latina com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a licenciatura em Matemática**. 2015. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade de Brasília - UnB, 2015. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19303/1/2015_RosnadeAndradeAraujoPinto.pdf. Acesso em: 28 out. 2023.

ROSA, Alexandre Morais da. **Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

SOARES, Cristine. **Metodologias ativas: uma nova experiência de aprendizagem**. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2021.

STRECK, Lênio Luiz. **Tribunal do júri: símbolos & rituais**. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1994.

ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. **Como Aprender e Ensinar Competências**. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.